

O AVANÇO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS NO BRASIL E O DECLÍNIO DO ESTADO

Daniel Queiroz da Costa - Autor¹
Flávio Aragão Ximenes²

RESUMO: Este resumo expandido tem por objetivo analisar a expansão das facções criminosas no Brasil e sua correlação com sinais de declínio estatal — entendido como erosão do monopólio do uso legítimo da força e perda de capacidade de governança em determinados territórios. Nos últimos anos, observou-se o avanço do domínio dessas organizações, com recrutamento de jovens, enfrentamento das forças estatais e altos índices de homicídios em áreas controladas, onde o Estado não consegue restabelecer o controle. Em muitos casos, sua presença se restringe a impedir a entrada de grupos rivais, sem enfrentamento efetivo ao poder dominante, gerando falsa sensação de segurança e evidenciando a diferença entre mera presença territorial e verdadeira governança (CAMBRIDGE, 2025). A relevância da temática decorre da capilarização das facções e milícias, associada à vitimização de jovens negros e populações periféricas, além de ambivalências legais que, embora visem fortalecer o Estado, acabam produzindo efeitos contraditórios. Conclui-se que políticas de segurança só alcançarão resultados duradouros se integradas a ações estruturais de redução da miséria, fortalecimento institucional e promoção de uma agenda socioeducativa voltada à reconstrução dos vínculos familiares e comunitários.

Palavras-chave: Facções criminosas. Declínio do Estado. Desigualdade social.

1. INTRODUÇÃO

No clássico conceito de Max Weber, o Estado moderno reivindica o monopólio do uso legítimo da força dentro de um território (WEBER, 1946). Quando grupos privados exercem coerção e passam a regular aspectos da vida cotidiana e dos mercados, estabelecem uma concorrência direta com o Estado, comprometendo sua soberania.

No Brasil contemporâneo, estudos e indicadores oficiais revelam sinais de perda de capacidade estatal em regiões sob influência de facções e milícias, com impactos diretos sobre a segurança pública e a cidadania, ao passo que crescem a capilaridade e a complexidade das organizações criminosas.

Além da perda territorial, o Estado tem sido afetado pela infiltração de agentes ligados a essas organizações nas esferas política e institucional, o que amplia sua fragilidade. A reprodução da miséria e da desigualdade social cria um contingente de pessoas vulneráveis, seja pela violência direta, pela perda de bens e da própria vida,

¹ Graduando em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail: danielqueirozce@hotmail.com. ² Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: fax@unigrande.edu.br.

ou pela cooptação de jovens sem perspectivas. Ocorre, então, um ciclo perverso: jovens oriundos da pobreza transformam-se em instrumentos de uma engrenagem que os destrói, enquanto os verdadeiros beneficiários permanecem distantes, protegidos e enriquecendo com a manutenção desse sistema.

Diante desse cenário, este resumo expandido busca compreender o avanço das facções criminosas e sua relação com a erosão da presença e da autoridade estatal no Brasil contemporâneo.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi descritiva para detalhar as informações, analítica para interpretar dados e encontrar padrões, e qualitativa para compreender experiências e percepções. A pesquisa combina revisão bibliográfica, análise de relatórios oficiais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, e exame de marcos normativos e jurisprudenciais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Weber define o Estado como a comunidade que consegue, com êxito, monopolizar o uso legítimo da força; quando grupos privados exercem coerção e regulam mercados ou a vida cotidiana, competem com o Estado. No Brasil, os principais marcos normativos de combate às organizações criminosas incluem a Lei nº 12.850/2013, que trata das organizações criminosas; a Lei nº 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas; a Lei nº 13.964/2019, o Pacote Anticrime, que promove alterações penais e processuais; e a Lei nº 13.675/2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Em perspectiva regional comparada, estudo publicado na *Perspectives on Politics* (Cambridge University Press, 2025) estimou a prevalência de “governança criminal” — entendida como a imposição de regras e normas de convivência por grupos criminosos sobre civis — a partir de dados do Latinobarómetro 2020. O Brasil lidera o ranking, com 26% da população sob algum grau de governança criminal.

3.1 BREVE HISTÓRICO DAS FACÇÕES NO BRASIL

Dias, Paiva e Manso (2018) relatam que a gênese do Comando Vermelho (CV) remonta às décadas de 1970 e 1980, quando surgiram os primeiros registros de prisões associadas ao grupo no Rio de Janeiro. Já o Primeiro Comando da Capital (PCC) tem sua origem datada dos anos 1990, em São Paulo (FOLHA DE S. PAULO, 2006), consolidando-se, posteriormente, em redes interestaduais e transnacionais, articuladas em torno dos mercados ilícitos de drogas, armas e outras economias subterrâneas.

No cotidiano das cidades, levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em parceria com o Datafolha (2024), revelou que aproximadamente 23,5 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais vivem em áreas sob forte presença de facções e milícias, evidenciando a capilarização territorial desses grupos.

3.2 FATORES ECONÔMICOS, SOCIAIS E FAMILIARES

A miséria e a baixa mobilidade social continuam a compor o pano de fundo do recrutamento juvenil por facções. Os pobres são, ao mesmo tempo, também vítimas

da polícia e de facções criminosas. Em contextos de pobreza extrema e falta de oportunidades, o apelo de renda rápida, *status* e pertencimento oferecido pelas organizações criminosas encontra terreno fértil.

A família é fator preponderante para o sucesso das facções. É na ausência dos vínculos familiares que se abre o caminho para o recrutamento de crianças, adolescentes e jovens. Em lares desfeitos e contextos de abandono, a facção oferece o que o jovem não encontrou em casa: pertencimento, proteção, referência e uma promessa de mobilidade imediata (renda, *status*, poder).

3.3 O ESTADO EM EROÇÃO? PRISÕES, TERRITÓRIOS E LEGITIMIDADE

O reconhecimento, pelo STF, de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional (ADPF 347) revela incapacidades estruturais (superlotação, violência, carência de políticas) que reforçam o papel das facções como provedoras de “ordem” intramuros. A ADPF 635 (RJ) ilumina tensões entre controle armado estatal e direitos fundamentais em territórios vulneráveis.

O poder das facções no cenário atual não se limita apenas ao tráfico, ao contrário disso, exploram comércios de combustível, gás de cozinha, internet e cobram taxas dos comerciantes do território, inclusive com forte influência no mercado financeiro para lavagem de dinheiro (O GLOBO, 2025).

3.4 NOVA FORMA DE ESCRAVIDÃO

Criou-se, no presente, uma nova forma de servidão, em situação pior que a da época da escravidão. Na escravidão havia a figura do senhor e, apesar das condições desumanas, os escravizados muitas vezes conseguiam constituir famílias e alcançar certa longevidade, criando vínculos e laços comunitários.

As facções trouxeram essa nova modalidade de servidão. Além da escravidão química já amplamente utilizada — causada pela dependência das drogas —, os seus “soldados” são escravizados por meio de propagandas e estímulos que glorificam a ostentação, o luxo e o poder.

Importante ressaltar que não existe relação direta entre as facções e o fornecimento de recursos financeiros aos faccionados. Pelo contrário: o que nos foi relatado é que os próprios faccionados são obrigados a pagar taxas às facções, sob a promessa de uma suposta proteção.

O que mais chama a atenção é que essa verdadeira obra de engenharia social, que coopta miseráveis para o trabalho arregimentado em condições piores que as da escravidão, se aproveita da miséria e da omissão de um Estado que produz, ele próprio, pessoas vulneráveis e facilmente cooptáveis por essas instituições criminosas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica demonstrado que a governança do Estado já deixou de existir em muitos territórios, o que tem deixado a população refém de grupos criminosos. Mesmo quando há presença física do Estado, isso não significa que aquele território esteja sob efetiva governança estatal, pois nem sempre as regras ali impostas correspondem às do Estado de Direito.

Trata-se de um sistema que se alimenta da ignorância e da pobreza, sustentado pela exploração dos mais vulneráveis. Os verdadeiros líderes, por sua vez, permanecem distantes de toda essa tragédia social, ainda que mantenham e

fortaleçam o seu poder justamente pela perpetuação desse estado de coisas. De algum modo, grupos políticos beneficiados por essa realidade acabam se utilizando do próprio Estado para tolerar, e até mesmo salvaguardar, o domínio das facções em territórios que antes eram governados pelo poder estatal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006**. Brasília-DF: Casa Civil, 2006.

BRASIL. **Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013**. Brasília-DF: Casa Civil, 2013.

BRASIL. **Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018**. Brasília-DF: Casa Civil, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019**. Brasília-DF: Casa Civil, 2019.

BRASIL. CNJ. **Relatório GT – ADPF 635**. Brasília-DF: CNJ, 2024.

BRASIL. STJ. **Precedentes sobre a Lei 12.850/2013** (AgRg no HC 678.001/SC; HC 663.265/SP). Brasília-DF: STJ.

DIAS, C. N.; PAIVA, L. F. S. Facções prisionais em dois territórios fronteiriços. **Tempo Social**, v. 34, n. 2, 2022.

FBSP; DATAFOLHA. **23,5 milhões vivem em áreas com forte presença de facções e milícias**. Nota técnica, 2024.

WEBER, Max. **Politics as a Vocation**. New York: Routledge; Kegan Paul, 1946 (1ª ed. alemã, 1919).

NO RIO, CV e PCC fazem acordo e avançam para mercados de internet e combustível. **O Globo**, Rio de Janeiro, 24 abr. 2025. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2025/04/24/no-rio-cv-e-pcc-fazem-acordo-e-avancam-para-os-mercados-de-internet-e-combustivel.ghtml>. Acesso em: 29 out. 2025.

URIBE, A.; LESSING, B.; SCHOUOLA, N.; STECHER, E. **Criminal Governance in Latin America: Prevalence and Correlates**. Perspectives on Politics, Cambridge University Press, 2025.